

Control de iluminación y puerta de acceso de un centro de datos usando Alexa e IoT

J. I. Vega Luna^{1*}, J. F. Cosme Aceves¹, G. Salgado Guzmán¹, F. J. Sánchez Rangel¹

¹Área de Sistemas Digitales, Departamento de Electrónica, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa, C.P. 02200, Ciudad de México, México

*vlji@azc.uam.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

Se presenta un sistema para activar cinco dispositivos: cuatro lámparas y la cerradura eléctrica de la puerta de acceso de un centro de datos usando el asistente de voz Alexa. El objetivo del trabajo fue automatizar remotamente la activación de los dispositivos sin que el administrador del centro de datos se desplace al sitio. Se utilizó un módulo Huzzah32-ESP32 para la comunicación con el asistente a través de un altavoz Echo o con la aplicación móvil de Alexa. La programación se realizó en MicroPython y efectúa las tareas siguientes: 1) Arranca un servidor web en modo de escucha, 2) Transmite al asistente el nombre y características de los dispositivos y 3) Recibe desde el asistente los comandos a ejecutar en los dispositivos. El sistema puede controlar hasta ocho dispositivos no inteligentes con la posibilidad de crecer hasta 16 usando un sistema de bajo costo. Las pruebas mostraron que la comunicación WiFi entre el altavoz y el sistema es 25 metros usando la antena integrada al módulo Huzzah32-ESP32 y 45 metros con una antena externa.

Palabras clave: Asistente de voz, centro de datos, Huzzah32-ESP32, MicroPython.

Abstract

This paper presents a system to activate five devices: four lamps and the electric lock of the access door of a data center using the voice assistant Alexa. The goal of this work was to remotely automate device activation without the data center administrator traveling to the site. A Huzzah32-ESP32 module was used for communication with the assistant via an Echo speaker or with the Alexa mobile app. The programming was carried out in MicroPython and performs the following tasks: 1) Starts a web server in listening mode, 2) Transmits the name and characteristics of the devices to the wizard, and 3) Receives from the wizard the commands to be executed on the devices. The system can control up to eight non-smart devices with the ability to grow to 16 using a low cost system. The tests showed that the WiFi communication between the speaker and the system is 25 meters using the antenna integrated into the Huzzah32-ESP32 module and 45 meters with an external antenna.

Key words: Data center, Huzzah32-ESP32, MicroPython, voice assistant.

Introducción

La Internet de las Cosas (IoT) es el concepto usado para conectar objetos a la Internet para intercambiar información entre sí. El uso de la IoT ha crecido a la par de sensores de bajo costo y consumo de energía, tecnologías de comunicación inalámbrica y Big Data, permitiendo aumentar la productividad y reducir riesgos operativos. Las soluciones y aplicaciones basadas en la IoT han contribuido a que la operación de sistemas y procesos sean cada vez más inteligentes usando la información recabada por sensores y manipulación de actuadores en el sitio. A través de esto, se conectan dispositivos tanto existentes como nuevos casi de cualquier tipo [1].

La IoT se ha convertido en un concepto importante en la automatización industrial de tal forma que se ha incorporado al término Industria 4.0 ya que permite la interconexión y control remoto de equipos y sistemas a través de la nube [2]. La pandemia y el confinamiento han cambiado la manera de

trabajar en todos los ámbitos del ser humano. La IoT ha contribuido a que buena parte de las actividades del trabajo se realicen remotamente automatizando procesos y servicios [3].

Un tipo de empresas en las que la IoT ha incidido de manera relevante es la operación de los centros de datos, o centros de procesamiento de datos (CPD) Las tareas de supervisión, aprovisionamiento y configuración pueden automatizarse y llevarse a cabo desde la Internet [4]. Esto permite operar de manera más eficiente y ofrecer servicios de TI con mayor disponibilidad y calidad a los clientes y usuarios integrando la infraestructura actual y la nueva para minimizar costos [5].

En los últimos años, ha surgido, y se ha vuelto popular, el uso de tecnología basada en dispositivos controlados por voz. La inteligencia artificial ha permitido el diálogo entre máquinas y humanos, desarrollando una nueva área de investigación que ha crecido aceleradamente [6]. Han aparecido una cantidad importante de asistentes inteligentes virtuales activados por voz, por ejemplo: Alexa de Amazon, Siri de Apple, Google Home de Google y Cortana de Microsoft, por mencionar algunos [7] Los asistentes de voz se usan en dispositivos móviles y dispositivos domésticos inteligentes para automatizar tareas del hogar y oficinas impactando favorablemente en la sociedad. Algunos de estos dispositivos se encuentran en: electrodomésticos, termostatos, interruptores eléctricos, focos, sensores de movimiento, cámaras de video y televisiones, entre otros [8].

El control automatizado se realiza remotamente, vía una red IP, por medio del asistente de voz o mediante una aplicación que se ejecuta en un dispositivo móvil permitiendo que sea llevada a cabo desde cualquier punto del planeta usando la IoT y computación en la nube. De esta forma, el control remoto de dispositivos a través de la IoT y asistentes de voz empieza a extenderse a ciertos procesos industriales, lo que ha dado origen al concepto de IoT Industrial (IIoT) [9]. El asistente virtual controlado por voz más comúnmente usado en la actualidad es Alexa. Fue desarrollado por Amazon, soporta varios idiomas y fue lanzado en Noviembre de 2014. Alexa se ejecuta en la nube de Amazon Web Services (AWS), de manera que al invocarlo por su nombre pasa a un estado de escucha de una acción o tarea. A continuación, convierte la voz en texto, interpreta el texto y responde verbalmente o por medio de una orden o comando al usuario o a un dispositivo inteligente [10].

Alexa usa la línea de altavoces Echo. Una de las razones de usar el nombre Alexa es porque tiene una consonante fuerte al inicio de la palabra e incluye una "x", lo que permite al asistente reconocer más fácilmente dicha palabra. Alexa se puede invocar también en altavoces de otros proveedores y controlar una variedad de dispositivos inteligentes de distintos fabricantes compatibles con este sistema. Esto le permite actuar como un hub o concentrador para la automatización de procesos y acciones [11]. Mediante los comandos de voz se puede realizar una gran cantidad de preguntas a Alexa y solicitar acciones, por ejemplo: información del clima, del tráfico, de personas y de productos, así como realizar compras, seguimiento de envíos y reproducción de música [12].

Adicionalmente, existen más de 25, 000 skills, o habilidades, de Alexa, las cuales son el equivalente a las aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Las skills son desarrolladas por terceros para permitir que los dispositivos sean compatibles con Alexa. Permiten aumentar y mejorar las funcionalidades de Alexa instalándolas en la aplicación del dispositivo móvil. Las skills interactúan y extienden las funcionalidades para crear rutinas y automatizar acciones con los dispositivos inteligentes vinculados a la cuenta de usuario. Generalmente, los skills se invocan mediante un comando de voz u otro evento como la hora o ubicación. Por ejemplo, existen skills desarrollados por cadenas de televisión que permiten cambiar de canal, controlar el volumen y ver programas interesantes para el usuario. También están disponibles skills para el envío de mensajes, realización de videollamadas y para obtener el pronóstico del clima. La aplicación de Alexa está disponible tanto en teléfonos inteligentes como en versión web y puede ser utilizada por usuarios que no cuenten con altavoces Echo o para configurar dispositivos y altavoces compatibles con Alexa. Esto permite realizar aplicaciones de automatización con IoT en muchos ámbitos de la sociedad [13].

El objetivo del trabajo aquí presentado fue usar el concepto de IoT para controlar la iluminación y activar la cerradura eléctrica de la puerta de acceso de un centro de datos a través del asistente de voz de Alexa. Para lograr el objetivo se usó un sistema embebido Huzzah32-ESP32.

A pesar de que existe una gran variedad de dispositivos inteligentes compatibles con Alexa, no todos son de bajo costo ni se ajustan a las necesidades específicas de ciertos ambientes. Por ejemplo, para controlar más de un electrodoméstico o proceso es necesario usar más de un dispositivo que interactúe con Alexa. En el caso del centro de datos, se puede usar un interruptor para cada lámpara y la cerradura, lo cual representa un costo considerable al desarrollar el sistema que controle esos dispositivos. Adicionalmente, existen dispositivos no compatibles con Alexa de bajo costo que usan su propia aplicación para accederlos, siendo más complejo el uso del sistema de control [14]. Es posible realizar aplicaciones de control de dispositivos desde el asistente de Alexa adecuadas a las necesidades de un ambiente en particular usando un módulo embebido, este módulo es visto por el asistente como un dispositivo inteligente para dialogar y ejecutar una acción sobre uno o varios componentes, por ejemplo: motores, lámparas, ventiladores, actuadores, entre otros. Este procedimiento fue el que se utilizó para desarrollar el sistema presentado en este trabajo [15].

La comunicación entre el asistente de voz de Alexa y los dispositivos compatibles usa el protocolo Universal Plug and Play (UPnP), el cual facilita la comunicación entre dispositivos periféricos como por ejemplo impresoras, puertas de enlace de red, puntos de acceso WiFi y computadoras para detectar la presencia de otros dispositivos y llevar a cabo la comunicación por la red. Se considera una extensión de la tecnología plug and play usada para conectar dispositivos directamente sin necesidad de una configuración realizada desde una computadora. El protocolo UPnP es una combinación del protocolo de objetos del tipo soap y del lenguaje XML [16]. Hoy en día, existe una variedad de módulos embebidos de bajo costo que integran controladores y transceptores inalámbricos de bajo consumo de energía habilitados para el desarrollo de aplicaciones de IoT. Uno de estos módulos, como el usado en este trabajo, es el Huzzah32-ESP32 [17]. Una de las tareas de la programación del módulo embebido es implantar el protocolo UPnP.

Haciendo una revisión del estado del arte, el control de procesos y dispositivos usando asistentes de voz como Alexa, además del desarrollo de aplicaciones domésticas, se está usando en las siguientes áreas: en la industria automotriz para la conducción de vehículos autónomos [18], en la robótica y manejo de material de laboratorio [19], así como en el registro de asistencia en centros de educación y entrenamiento, advertencia de emergencias como sismos [20], en la recopilación de evidencias en delitos y acciones forenses [21] y en asistentes personales en el área de salud y alimentación [22]. De manera paralela, los últimos años se han llevado a cabo investigaciones cuyo objetivo ha sido mejorar la seguridad y privacidad [23] de la información manejada por asistentes de voz y la incorporación de realidad aumentada para mejorar la integración con el humano.

Metodología

El sistema desarrollado está integrado por dos elementos: el módulo embebido Huzzah32-ESP32 y la interfaz eléctrica. En la Figura 1 se muestra el diagrama de bloques funcional del sistema.

El módulo embebido Huzzah32-ESP32

Se utilizó el módulo Huzzah32-ESP32 debido a que es un dispositivo embebido de tecnología reciente, bajo consumo de energía eléctrica que integra un microcontrolador Tensilica LX6 de dos núcleos. El poder de cómputo de este microcontrolador permite ejecutar la programación del sistema de forma eficiente y rápida para procesar en tiempo real la comunicación con el asistente de voz Alexa. Adicionalmente, el módulo embebido Huzzah32-ESP32 cuenta con los recursos siguientes: memoria flash de 4 MB, memoria RAM de 520 KB, interfaces WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth clásico y LE con antena integrada, 3 puertos UART, 3 puertos SPI, 2 puertos I²C, 25 entradas/salidas de propósito general (GPIO-General Purpose Input/Output) y un cargador para batería de ion de litio. Estos recursos permitieron implantar el hardware del sistema de forma compacta y eficiente.

Se usaron cinco terminales GPIO del módulo Huzzah32-ESP32 para acceder la interfaz eléctrica que permite encender las cuatro lámparas y activar la cerradura eléctrica de la puerta de acceso del centro de datos. De manera similar, el sistema cuenta con cinco interruptores conectados a la misma cantidad de terminales GPIO configuradas como entradas. Los interruptores se pueden usar para

activar manualmente las lámparas y la cerradura en caso de que exista algún problema en la comunicación WiFi entre el sistema y el asistente Alexa.

Figura 1. Diagrama funcional de la red de monitorización.

La programación del módulo embebido se realizó usando el ambiente de desarrollo (IDE-Integrated Development Environment) de Arduino. Este ambiente o plataforma tiene la ventaja que facilita el desarrollo de aplicaciones de manera sencilla y rápida, pudiendo el programador usar una gran cantidad de bibliotecas de funciones de código abierto. Esta programación se realizó utilizando el diagrama de flujo indicado en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama de flujo de la programación del módulo embebido.

La programación del módulo Huzzah32-ESP32 lleva a cabo las tareas explicadas a continuación: de inicio, se configuran las terminales GPIO y la interfaz WiFi, luego se definen los objetos globales y características, entre las que se encuentran nombre, acciones a ejecutar sobre ellos y las funciones de callback invocadas para ejecutar las acciones anteriores cuando Alexa transmita la orden al módulo embebido. El nombre de los objetos y acciones como los invocará el usuario con la voz, serán registrados en la nube de Amazon. En este sistema el nombre de los objetos son los siguientes: *Lámpara 1*, *Lámpara 2*, *Lámpara 3*, *Lámpara 4* y *Puerta 1* y las acciones son “encender” y “apagar”. A continuación, la programación realiza la conexión a la red WiFi. La siguiente tarea consiste en arrancar el servidor web, mediante la biblioteca de funciones *espallexa.h*, el cual entra en modo de escucha para implantar el diálogo con el asistente de Alexa. Para configurar y acceder a la interfaz WiFi se usó en la programación la biblioteca de funciones *Esp32WifiManager*.

La biblioteca *espallexa.h* emula las funciones del Protocolo Simple de Descubrimiento de Servicios (SSDP-Simple Service Discovery Protocol). SSDP es un protocolo usado para buscar dispositivos del tipo UPnP en una red. El protocolo SSDP utiliza UDP unicast o multicast escuchando a través del puerto 1900. Los mensajes SSDP que intercambian el asistente de voz de Alexa y el sistema embebido contienen el nombre de los objetos registrados en la nube de Amazon y comandos a realizar en ellos.

Cuando el usuario indique una orden al asistente de voz, por ejemplo “*Alexa, enciende lámpara 1*”, el asistente transmitirá la orden al servidor de AWS para validarla, generar el comando correspondiente y transmitirla al asistente. El comando será enviado al módulo embebido para ejecutar la acción. Al ejecutar la acción, el módulo embebido, responderá al asistente con una confirmación y finalmente el asistente indicará al usuario el mensaje que se llevó a cabo la acción. Asimismo, desde la aplicación de Alexa el usuario puede indicar al asistente que detecte dispositivos compatibles y ejecute acciones sobre los mismos a través de las tareas indicadas anteriormente.

La interfaz eléctrica

La interfaz eléctrica entre el módulo Huzzah32-ESP32, las lámparas y la cerradura eléctrica se implantó usando un módulo de ocho canales de 5 V/125 VAC-250 VAC. Este módulo contiene ocho relevadores tipo SRD-05VDC-SL-C de un polo dos tiros y un optoacoplador en cada relevador para aislar el circuito digital, que en esta aplicación es el módulo embebido Huzzah32-ESP32, del sector de potencia. Los relevadores se alimentan con 5 V, la entrada IN de cada uno de ellos se activa desde una terminal GPIO del módulo Huzzah32-ESP32, configurada como salida, para encender los dispositivos del centro de datos conectados a las salidas normalmente abiertas (NO) como se indica en la Figura 3.

Figura 3. Interfaz eléctrica con los dispositivos.

Resultados y discusión

Se llevaron a cabo tres grupos de pruebas. El objetivo de los primeros dos grupos fue determinar el alcance de la comunicación WiFi entre el altavoz Echo de cuarta generación. Las pruebas consistieron en ubicar el módulo embebido a diferentes distancias del altavoz con línea de vista. En cada prueba se midió el valor del indicador de potencia de la señal recibida (RSSI-Received Signal Strength Indication) en la ubicación del altavoz a través de la aplicación *WiFi Analyzer*. La interfaz WiFi del módulo embebido Huzzah32-ESP32 usa en estándar 802.11 b/g/n/e/i (el 802.11n transmite a una velocidad de hasta 150 Mbps) a 2.4 GHz.

El primer grupo de pruebas se realizó la comunicación usando la antena integrada WiFi del módulo embebido cuya potencia de salida es 20.5 dBm. Los resultados de estas pruebas mostraron que el alcance de la comunicación es 25 metros con línea de vista. A distancias mayores a ésta se perdió la comunicación entre el módulo embebido y el altavoz. El valor de RSSI disminuye considerablemente después de 20 metros hasta que la comunicación se pierde a 25 metros, como se indica en la gráfica de la Figura 4.

En el segundo grupo de pruebas se conectó a la interfaz del módulo embebido una antena externa de 2.4 GHz. tipo DIYmall de 3 DBI y rango extendido, realizando la medida de RSSI similar a lo llevado a cabo en el primer grupo. Los resultados indicaron que el alcance de la comunicación es 45 metros con línea de vista. En este escenario, el valor de RSSI disminuye considerablemente después de 42 metros hasta que la comunicación se pierde a 45 metros, como se indica en la gráfica de la Figura 5.

Figura 4. Alcance de la comunicación WiFi usando la antena integrada del módulo embebido.

Figura 5. Alcance de la comunicación WiFi usando la antena externa en el módulo embebido.

Los objetivos del tercer grupo de pruebas fueron determinar el porcentaje de éxito en la ejecución de los comandos de voz, la distancia máxima a la cual debe estar situada la persona respecto al altavoz y el tiempo de ejecución de las órdenes. En la realización de las pruebas intervino un grupo de 20 personas con diferentes tonos y velocidades de voz. Cada persona solicitó al sistema ejecutar 40 comandos en dos escenarios. El primero fue en un ambiente libre de ruido, como lo es la sala de control y monitoreo del CPD, y el segundo fue el exterior de la sala, donde existen diferentes fuentes de ruido. Los resultados mostraron que la tasa de éxito en la ejecución de los comandos fue, en promedio, 95% y 92.5% en el primero y segundo escenario, respectivamente. La distancia máxima a la cual debe estar situada la persona respecto al altavoz no debe ser mayor a 8.5 metros en el primer escenario y 6.8 metros en el segundo usando voz alta la persona y 7.2 metros y 5.8 metros usando el volumen de voz normal. El tiempo de respuesta entre la recepción del comando y la ejecución de éste fue en promedio 950 milisegundos.

En la Figura 6 se muestran dos capturas de la aplicación móvil de Alexa donde se indica el grupo y estado de los cinco dispositivos controlados del centro de datos.

Figura 6. Aplicación móvil de Alexa con los cinco dispositivos.

Trabajo a futuro

El sistema diseñado permite al administrador del CPD controlar los dispositivos conectados a la interfaz eléctrica sin acudir al lugar donde están instalados. Se está trabajando en una segunda versión en la que se tiene planeado integrar un transceptor de tecnología de largo alcance, LoRa o Bluetooth LE, conectándolo entre el módulo Huzzah32-ESP32 y la interfaz eléctrica. Con esto se pretende incrementar la distancia entre el módulo Huzzah32-ESP32 y los dispositivos a controlar para cubrir una superficie mayor del CPD. De forma paralela se ha solicitado incorporar al sistema sensores de variables de ambiente del CPD como temperatura, humedad, presencia y presión de líquidos y gases del sistema de enfriamiento y antincendios.

Conclusiones

En base a los resultados logrados la aplicación realizada permite controlar remotamente el encendido/apagado de los dispositivos del centro de datos de forma fácil y rápida usando tecnologías de reciente creación. La solución puede utilizarse en otros centros de datos e instalaciones como por ejemplo laboratorios, hospitales o industrias donde sea necesario activar equipos sin intervención manual cuando el usuario esté realizando alguna actividad o tarea delicada.

El alcance logrado de 25 metros en el primer grupo de pruebas fue suficiente en el centro de datos, ya que el altavoz no se localiza a una distancia mayor a ésta del módulo embebido. En caso de necesitar extender el alcance de la comunicación WiFi, puede usarse un amplificador de señal conectado en el módulo embebido como por ejemplo el transceptor nRF24L01, el cual integra un amplificador de potencia, un amplificador de bajo ruido y una antena de 2.4 GHz. de 2.2 dBi. Nominalmente el transceptor tiene un rango de más de 800 metros con línea de vista.

La tasa de éxito en la ejecución de los comandos de 95% es aceptable, ya que el usuario, el administrador del CPD estará en la sala de control donde es mínima la cantidad de ruido, adicionalmente que el sistema reconoce solo 10 comandos. Respecto al alcance logrado de la comunicación del usuario con el altavoz, 8,5 metros, Alexa permite combinar o emparejar más de un altavoz y formar un grupo.

Referencias

- [1] S. N. Swamy and S. R. Kota, "An Empirical Study on System Level Aspects of Internet of Things (IoT)," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 188082-188134, 2020.
- [2] J. Hwang, L. Nkenyereye, N. Sung, J. Kim and J. Song, "IoT Service Slicing and Task Offloading for Edge Computing," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 14, pp. 11526-11547, 2021.
- [3] M. G. Samaila, J. B. F. Sequeiros, T. Simões, M. M. Freire and P. R. M. Inácio, "IoT-HarPsecA: A Framework and Roadmap for Secure Design and Development of Devices and Applications in the IoT Space," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 16462-16494, 2020.
- [4] L. Chettri and R. Bera, "A Comprehensive Survey on Internet of Things (IoT) Toward 5G Wireless Systems," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 16-32, 2020.
- [5] C. Jiang, Y. Qiu, H. Gao and T. Fan, "An Edge Computing Platform for Intelligent Operational Monitoring in Internet Data Centers," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 133375-133387, 2019.
- [6] F. Tubertini, "Comment: Graphene innovations will make future homes smart from the start," *Engineering & Technology*, vol. 14, no. 9, pp. 20-20, 2019.
- [7] J. A. Landay, N. Oliver and J. Song, "Conversational User Interfaces and Interactions," *IEEE Pervasive Computing*, vol. 18, no. 2, pp. 8-9, 2019.
- [8] Michael Schrage, "7 THE RECOMMENDER FUTURE," *Recommendation Engines*, MIT Press, pp.211-240, 2020.
- [9] Wilbur, P., "What is IIoT? Industrial Internet of Things Explained" [online], *Hologram, Inc.*, Chicago, Ill, USA, 2020.
- [10] W. W. Gibbs, "Build your own Amazon Echo-Turn a PI into a voice controlled gadget," *IEEE Spectrum*, vol. 54, no. 5, pp. 20-21, 2017.
- [11] D. Kumar, R. Paccagnella, P. Murley, "Emerging Threats in Internet of Things Voice Services," *IEEE Security & Privacy*, vol. 17, no. 4, pp. 18-24, 2019.
- [12] K. Moskvitch, "Engineering & Technology-Cover," *Engineering & Technology*, vol. 12, no. 1, pp. c1-c1, 2017.
- [13] W. Li, Y. Chen, H. Hu and C. Tang, "Using Granule to Search Privacy Preserving Voice in Home IoT Systems," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 31957-31969, 2020.
- [14] W. Zhang, B. Zhang, Y. Zhou, H. He and Z. Ding, "An IoT HoneyNet Based on Multiport HoneyPots for Capturing IoT Attacks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 5, pp. 3991-3999, 2020.
- [15] S. Arif, M. A. Khan, S. U. Rehman, M. A. Kabir and M. Imran, "Investigating Smart Home Security: Is Blockchain the Answer?," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 117802-117816, 2020.
- [16] S. Kim, "Appliance Recognition Unit for Home Energy Management System With UPnP Network," *IEEE Systems Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 2794-2803, 2017.
- [17] A. G. D. S. Junior, L. M. G. Gonçalves, G. A. De Paula Caurin and R. V. Aroca, "BIPES: Block Based Integrated Platform for Embedded Systems," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 197955-197968, 2020.
- [18] J. A. Solorio, J. M. Garcia-Bravo and B. A. Newell, "Voice Activated Semi-Autonomous Vehicle Using Off the Shelf Home Automation Hardware," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 5, no. 6, pp. 5046-5054, 2018.
- [19] J. Knight, S. Kanza, D. Cruickshank, W. S. Brocklesby and J. G. Frey, "Talk2Lab: The Smart Lab of the Future," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 9, pp. 8631-8640, 2020. [Online].
- [20] Clemente, F. Li, M. Valero and W. Song, "Smart Seismic Sensing for Indoor Fall Detection, Location, and Notification," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 24, no. 2, pp. 524-532, 2020.
- [21] C. Krueger and S. McKeown, "Using Amazon Alexa APIs as a Source of Digital Evidence," *International Conference on Cyber Security and Protection of Digital Services*, Dublin, Ireland, 2020.
- [22] M. Malik, A. Javed, H. Malik and A. Irtaza, "A Light-Weight Replay Detection Framework For Voice Controlled IoT Devices," *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 14, no. 5, pp. 982-996, 2020.
- [23] Y. Qu, S. Du, S. Li, Y. Meng, L. Zhang and H. Zhu, "Automatic Permission Optimization Framework for Privacy Enhancement of Mobile Applications," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 9, pp. 7394-7406, 2021.